

Научная статья
УДК 81'271:82-31Пушкин
DOI: 10.5281/zenodo.10987146

СПОСОБЫ ГАРМОНИЗАЦИИ В КОНФЛИКТНОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ: НА МАТЕРИАЛЕ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» А.С. ПУШКИНА

© 2024 А.А. Коробейникова¹, Н.М. Дмитриева², Н.В. Егорова³

¹⁻³ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

¹ORCID 0009-0002-9683-2962

²ORCID 0000-0002-5860-5374

³ORCID 0009-0001-7841-1390

В работе рассматриваются способы гармонизации в «программных диалогах», «диалогах-спорах» романа «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, представляющих интерес в аспекте речевой конфликтологии и гармонизации общения. Актуальность обусловлена необходимостью разработки теоретических основ и практических методик лингвистического исследования гармоничного и конфликтного социально-коммуникативного взаимодействия. Процесс исследования текстов осуществляется в рамках коммуникативно-речевого подхода, который основывается на постулировании текста художественного произведения как превращённой формы реальной действительности, когда грамматическая структура признаётся производной от семантической структуры, при придании речевым единицам статуса деятельности, а понятию ситуативности речи – статуса центрального понятия. В качестве методов исследования использованы научное наблюдение и лингвистическое описание, психолингвистический метод функционального описания речевого общения и модели коммуникативной ситуации, методы текстового и дискурсивного анализов. Сделаны выводы о способах изменения полемической коммуникативной координации в русле консентной коммуникативной координации с её последующим укоренением в зоне толерантного общения.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», речевая коммуникация, речевая конфликтология, гармонизация общения, коммуникативная координация, диалог, спор.

Для цитирования: Коробейникова А.А. Способы гармонизации в конфликтной речевой ситуации: на материале «Капитанской дочки» А.С. Пушкина / А.А. Коробейникова, Н.М. Дмитриева, Н.В. Егорова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 56-63. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987146>.

Отечественная речевая конфликтология является относительно новой областью лингвистики, сосредоточенной на проблемах нормализации речевого поведения носителей русского языка. В настоящее время в анализе конфликтных ситуаций учёные чаще используют живую речь, акцентируя внимание на речевой агрессии, нарушении правил этикета, выявлении и описании конфликтогенов и т. п. [2, 3, 4, 7]. Важность изучения диалогов как коммуникативных актов, в том числе литературоведческих, определяется таким общекультурным фактором, как «дефицит общения, невозможность установления контакта человека с внешним миром» [14, с. 9]. «Такие проблемы, как одиночество в толпе, невозможность высказаться и неумение слушать, необходимость посредников для осуществления коммуникации, приобретают особо острое звучание в трудах психологов, социологов, становятся одной из главных тем современной литературы» [14, с. 9]. В условиях возрастающей напряжённости, тревожности и, как следствие, агрессивности современного общества исследования в области гармонизации коммуникативного поведения приобретают особую актуальность. Одним из путей повышения культуры общения является выбор образца для подражания, то есть

сознательный выбор в пользу следования норме речевого поведения. В данной работе акцентируется внимание на способах гармоничного общения с тем, чтобы продемонстрировать возможность грамотного речевого поведения в трудных жизненных обстоятельствах. 125-летие Александра Сергеевича Пушкина позволяет ещё раз обратиться к любимым произведениям в качестве материала исследования и рассмотреть их как образцы, известные каждому носителю русской речевой культуры.

Статья посвящена исследованию конфликтно и гармонично маркированных «программных диалогов» в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Актуальность работы определяется необходимостью разработки коммуникативных моделей гармонизации конфликтного общения, направленных на формирование толерантного коммуникативного поведения. Теоретическая значимость работы заключается в определении способов бесконфликтного общения и более глубоком понимании его природы и механизмов. Теоретической основой послужили результаты исследований речевого конфликта и гармонизации общения В.С. Третьяковой, русского разговорного диалога И.Н. Борисовой, теории и практики речевого воздействия И.А. Стернина, диалогов в «Капитанской дочке» Г.П. Макогоненко, нарративных коллизий пушкинской эпохи С.В. Савинкова, поэтики диалога и проблем общения в прозе А.С. Пушкина И.С. Юхновой.

Практическая ценность определяется тем, что полученные сведения могут быть применены как научно-методические материалы в рамках учебных дисциплин «Толерантная речевая коммуникация», «Лингвистические конфликтогены», «Русский язык и культура речи», при анализе романа «Капитанская дочка» на занятиях в вузе и школе, а также в процессе преподавания русского языка как иностранного.

«Капитанская дочка» вызывает неиссякаемый исследовательский интерес педагогов, историков, культурологов, краеведов, литературоведов, языковедов. В научное поле зрения попадали хронология народного восстания, мужские и женские образы, анализ авторской позиции и принципов повествования, однако остаётся малоизученной коммуникативная деятельность героев. «Между тем, как точно заметил А.Б. Есин, словесно-речевая деятельность людей оказывается «не менее важной и характерной для общей картины жизни, чем деятельность, воплощённая в поступке, предметном мире и социальном укладе. В речевой манере, в специфическом статусе слова и его функций, писателю открывается манера мышления о мире; слово опредмечивает мирозерцание, обнажает культурные доминанты бытия, эпохи, социального среза» [Цит. по: 15, с. 320]. В данной исторической повести диалогические отношения обусловлены процессами, происходящими в обществе, во внутреннем мире человека. Ведущим принципом выступает жизнеподобие и психологическая достоверность. Главные герои в выборе речевых стратегий исходят из собственных ценностных установок, внутреннего склада, социального положения, общепринятых норм поведения. Да, у Гринёва и Пугачёва разный социальный и культурный опыт, разный кругозор, но между ними есть речевое взаимодействие, которое можно расценивать как эффективное, поскольку собеседники достигли поставленных целей, не нарушив «коммуникативного равновесия» [10, с. 53].

Понимая художественный текст как «многомерную речевую систему» [6, с. 4], мы обратились к анализу конфликтных коммуникативных ситуаций в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», которая представляет исключительную ценность для анализа русского разговорного диалога. Данное обстоятельство объясняется тем фактом, что в речевых дискурсах основное противоречие реализуется в диалоге через речевое обращение, направленное на героя произведения и формируемое совокупностью

описываемых обстоятельств. «Неречевое действие в таких дискурсах вытекает из речевого и подчинено ему» [6, с. 4]. По наблюдению Л.В. Малова, в анализируемом произведении «диалогические дискурсы группируются по типу речевого действия (сообщающий, вопросительный, побудительный), определяется распределение инициатив, что позволяет выявить авторскую интенцию. Так, например, из шести дискурсов, описывающих ситуацию с побудительным речевым действием (приказ), в качестве инициатора в пяти из них выступает Пугачёв и лишь в одном – Гринёв с побудительным речевым действием (просьба); в большинстве дискурсов инициатива принадлежит повествователю. Процесс субъективного восприятия предъявляемой автором ситуации заключается в определении её типа, основного противоречия и характера наилучшего разрешения речевого действия» [6, с. 4]. С точки зрения лингвистической прагматики данные речевые акты можно рассматривать как директивные, в которых побудительные интенции коммуникантов обуславливают их активное участие в диалогах.

Предварим описание ситуативного контекста определением речевого конфликта, данным В.С. Третьяковой: «Речевой конфликт представляет собой воплощение противостояния коммуникантов в коммуникативном событии, обусловленном психическими, социальными и этическими факторами, экстраполяция которых происходит в речевой ткани диалога» [11, с. 6]. Доказательством того, что коммуниканты находятся в конфликтной речевой ситуации, является также её соответствие всем выделенным В.С. Третьяковой параметрам: субъекты конфликта, противоположные позиции сторон по предмету речи, противоположные цели коммуникации [12, с. 127–128]. Действие разворачивается во время крестьянских волнений 1773 года на территории Белогорской крепости Оренбургской губернии. Изначально Пугачёв и Гринёв находятся в конфронтации: у них разные коммуникативные позиции, разный социальный, культурный и интеллектуальный опыт. Пугачёв – зрелый человек, мятежник, мошенник, самозванец, бунтовщик, Пётр Гринёв – юный офицер, природный дворянин. Пугачёву не удаётся заполучить в свои ряды Гринёва, а Петру Гринёву удаётся вырвать невесту, что можно расценивать как соответственно недостижение и достижение коммуникативной цели. Комендант погибает, отказываясь признавать государем «вора и самозванца», а Пётр Гринёв остаётся жив. Рассмотрим данный исход событий с коммуникативной точки зрения. Для этого обратимся к анализу одного из «программных» диалогов Гринёва и Пугачёва в главе 8 «Незванный гость».

Г.П. Макогоненко пишет: «Это не мирные беседы, а конфликт, столкновение двух враждующих сторон – России дворянской и России народной, спор двух правд» [5, с. 128]. Неравенство проявляется и в инициативе разговора: в 8 главе Пугачёв зовёт Гринёва (инициатор готов к разговору – «хочу с тобою переговорить»), Гринёв – не готов, для него разговор спонтанен), а в 11 главе Гринёв инициирует просьбу, Пугачёв не был готов к данной просьбе – «А по какому делу?». Тем не менее, их речевое взаимодействие характеризуется открытостью, отсутствием коммуникативных сбоев, собеседники выступают активными слушателями, воспринимают позицию «Другого», даже если не принимают её для себя. Более того, данный диалог вписывается в риторический идеал Сократа. Во-первых, каждый участник выступает активным субъектом собственной речи и мысли. Во-вторых, пытаются достичь определённого согласия по поводу смысла, цели и результатов общения. В-третьих, их основной целью является обнаружение истины. Чем же объясняется тот факт, что зарождающийся в условиях конфликтной речевой ситуации диалог реализуется в конечном счёте в зоне

толерантного общения? Ответ на этот вопрос поможет найти характеристика видов коммуникативной координации в русском разговорном диалоге, предложенная И.Н. Борисовой. В числе «коммуникативных координаций как многоаспектных характеристик согласованности речевых поступков в диалогическом взаимодействии» автор выделяет и описывает консентную, конформную, полемическую и конфликтную [1].

Итак, анализируемый диалог характеризуется следующими приметам.

1. Согласованностью коммуникативных интенций речевых поступков в интеракции, например, вопрос – ответ и просьба – отказ в выполнении просьбы:

«– Кто же я таков, по твоему разумению?»

– Бог тебя знает; но кто бы ни был, ты шутишь опасную шутку» [8, с. 43].

«– А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешь ли по крайней мере против меня не служить?»

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего» [8, с. 43].

2. Ослабленной кооперативностью поведения, так как просьба – отказ её выполнять расцениваются как некооперативное поведение:

«– послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

– Нет, – отвечал я с твёрдостью. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» [8, с. 43].

3. Отсутствием солидарности модально-оценочных смыслов: оценки одного предмета речи расходятся. Коммуниканты придерживаются различных взглядов на вопрос о том, можно ли изменить, присягнув государю. Ярче всего данная характеристика коммуникативной координации представлена в диалоге героев из главы 11 «Мятежная слобода» (сказка старой калмычки):

«Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?»

– Затейлива, – отвечал я ему. – Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвецину.

Пугачёв посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружась каждый в свои размышления» [8, с. 58].

4. Далее удивительным образом в конфликтном диалоге-споре проступают приметы консентной коммуникативной координации. Так, полемическая коммуникативная координация характеризуется нейтральной, с возможными отклонениями от унисонной, тональностью общения. Однако наблюдается не только отсутствие рассогласованности, но, напротив, чувствуется унисонность тональности общения как экспрессивная окраска эмоционального отношения коммуникантов к предмету речи и друг к другу: *«Наконец он засмеялся, и с такою непритворной весёлостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему»*.

5. Разговор героев характеризуется не разной степенью участия коммуникантов, а равноценным вкладом в развитие диалога. Данное наблюдение подтверждается количеством коммуникативных ходов: Пугачёв – 6, Гринёв – 4, при том, что инициатором диалога выступает Пугачёв (Глава 8 «Незванный гость») [8, с. 42–43].

6. Полемической коммуникативной координации свойственен нейтральный или не вполне гармоничный результат, однако в данном диалоге наблюдается положительный коммуникативный результат:

«– Голова моя в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачёва.

– Так и быть, – сказал он, ударяя меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь» [8, с. 43].

Таким образом, «диалог-спор» Пугачёва и Гринёва в захваченной Белогорской крепости характеризуется полемической коммуникативной координацией, переходящей в консентную, и тем самым укореняющуюся в зоне толерантного общения.

Это произошло, на наш взгляд, за счёт следующих условий.

1. Отсутствие посредника в разговоре, которое минимизирует возможность коммуникативных сбоев, искажения смысла при отправке сообщения адресату.

2. Использование эмоционального отражения и демонстрации открытости как механизмов активного слушания (*«мы остались с глаза на глаз», «я засмеялся – он засмеялся», «так и быть – сказал он, ударяя меня по плечу»*).

3. Демонстрируя искреннюю заинтересованность в собеседнике, герои выбирают речь прямую. Пугачёв за открытость Гринёва не карает, а милует. «В конфликте между истинностью спонтанно выраженного чувства и истиной-долгом пушкинские герои неизменно следуют классицистической норме – они встают на сторону долга, который у Пушкина осмысливается как такой незыблемый порядок вещей, на котором мир держится» [Цит. по: 14, с. 5]. Отметим, что эта истинность пушкинского произведения укоренена в русской ментальности и служит убедительной мотивацией и для современных коммуникантов.

4. В столкновении двух правд Пугачёв и Гринёв выражают несогласие к предмету спора, при этом не вторгаются в личностную сферу, что отражается положительно на межличностной модальности и тональности диалога в целом.

5. В данном «поединке великодуший», «соревновании величий» [13], каждый возвышается над собой и каждый способствует возвышению другого, демонстрируя эмпатию как способность к переживанию тех эмоций, которые возникают у собеседника в диалоге, как способность представить себя на месте другого и понять его чувства, желания, намерения, идеи, поступки:

«– А коли отпущу, так пообещаешь ли по крайней мере против меня не служить?»

– Как могу я тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих.

Моя искренность поразила Пугачёва» [8, с. 43].

6. Использование укрупнения собеседника, комплиментарных речевых тактик:

«– Ах! Я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замёрз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачёв развеселился.

– Долг платежом красен, – сказал он, мигая и прищуриваясь» [8, с. 55].

«– Что говорят обо мне в Оренбурге? – спросил Пугачёв, помолчав немного.

– Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

– Да! – сказал он с весёлым видом. – Я воюю хоть куда» [8, с. 57].

Проанализированные диалоги выполняют разные функции в произведении: изображают процесс общения, герои показываются в условиях коммуникации. При этом

тип общения, воспроизведённый в романе, характеризует эпоху, время, особенности взаимодействия человека с миром. Жизненный уклад героев как типически-бытовых фигур реализуется посредством иллюстративной функции диалогов. Конфронтационное противостояние присутствовало в обществе во все времена, но как показывает исторический опыт, представленный, в частности, в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», живое слово в сочетании с грамотным применением способов гармонизации общения позволяет выйти из конфликтного спора в зону толерантного общения.

Заметим, что степень авторитетности в разговоре у Пугачёва сильнее, ибо «в ту минуту был – власть, нет, больше – насилие, нет, больше – жизнь и смерть» [13], но, к чести Гринёва, это не помешало ему быть активным участником диалога и оказаться в выигрыше в посткоммуникативной фазе. Пётр Гринёв использовал модель «подыгрывания партнёру» [11, с. 32], суть которой заключается не в обострении отношений, а в сосредоточенности на себе и собеседнике. В этом случае применяются комплиментарные тактики и уступки, что в целом соотносится с максимумами вежливости Дж. Лича. Коммуникативное поведение молодого дворянина с мятежником характеризуется следующими гармонемами:

- отсутствием лексико-семантических (полисемии, омонимии) и лексических (обсценной и пейоративной лексики; оценочной лексики, негативно характеризующей собеседника, агнонимов) маркеров речевого конфликта;

- выбором и поддержанием одного уровня вежливости: обращение на «ты» к собеседнику как ориентация на адресата, исключая необходимость в выборе и употреблении куртуазных титулов, воинских званий, имён;

- соответствием акций и речевых реакций (вопрос – ответ, просьба – отказ выполнения, просьба – согласие выполнить), несокрытие информации, истинные суждения, прямая речь Гринёва как прагматические маркеры гармонии.

Таким образом, описание речевого поведения в конфликтной речевой ситуации в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» позволило выделить успешные способы изменения полемической коммуникативной координации в направлении консентной с последующим укоренением в зоне толерантного общения. Полагаем, что результаты выполненного исследования способов гармонизации в конфликтной речевой ситуации вносят вклад в разработку теоретических основ и практических методик лингвистического исследования конфликтного и гармоничного социально-коммуникативного взаимодействия. Перспектива исследования видится в дальнейшем изучении стратегий речевого поведения главных героев реалистической прозы А.С. Пушкина с учётом ментальности как общей системы ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: зоны толерантного и нетолерантного общения / И.Н. Борисова // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллективная моногр. / Отв. ред. Н.А. Купина и М.Б. Хомяков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 364–389.

2. Горелик П.Л. Речевая агрессия как стратегическая коммуникация / П.Л. Горелик, М.М. Русакова, Л.В. Куденко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/recheyaya-agressiya-kak-strategicheskaya-kommunikatsiya> (дата обращения: 26.03.2024).

3. Карабань Н.А. Речевая агрессия в интернет-общении / Н.А. Карабань, А.В. Дикарева // Филология: научные исследования. – 2018. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/recheyaya-agressiya-v-internet-obschenii> (дата обращения: 04.03.2024).

4. Кирик С.В. Нарушение норм культуры речи военнослужащих / С.В. Кирик // E-Scio. – 2021. – № 5 (56) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/narushenie-norm-kultury-rechi-voennosluzhaschih> (дата обращения: 04.03.2024).

5. Макогоненко Г.П. О диалогах в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lib.pushkinskiydom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=8115j29uQXQ%3D&tabid=10183&ysclid=lukrkizow9340898241> (дата обращения: 08.03.2024).
6. Малов Л.В. Коммуникативно-речевая структура категории образа автора: (На материале романа А.С. Пушкина "Капитанская дочка"): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ун-т им. П. Лумумбы. – М., 1992. – 16 с.
7. Миронова Н.И. Лингвистический анализ конфликта: реакция на различные конфликтогены / Н.И. Миронова // Вопросы психолингвистики. – 2015. – № 26 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskiy-analiz-konflikta-reaktsiya-na-razlichnye-konfliktogeny> (дата обращения: 11.03.2024).
8. Пушкин А.С. Капитанская дочка: Роман / А.С. Пушкин. – М.: Современник, 1979. – 80 с.
9. Савинков С.В. Нарративные коллизии пушкинской эпохи: два сюжета / С.В. Савинков // Новый филологический вестник. – 2010. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/narrativnye-kollizii-pushkinskoy-epohi-dva-syuzheta> (дата обращения: 06.03.2024).
10. Стернин И.А. Основы речевого воздействия / И.А. Стернин. – Воронеж: «Истоки», 2012. – 178 с.
11. Третьякова В.С. Речевой конфликт и гармонизация общения: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01 / В.С. Третьякова / Моск. гос. обл. ун-т. – М., 2003. – 35 с.
12. Третьякова В.С. Конфликт глазами лингвиста / В.С. Третьякова // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии: Межвуз. сб. научн. труд. / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. – С. 127–140.
13. Цветаева М.И. Пушкин и Пугачёв [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/pushkin-i-pugachev.htm?ysclid=lunxezc7z6560327836> (дата обращения: 21.03.2024).
14. Юхнова И.С. Поэтика диалога и проблемы общения в прозе А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01 / И.С. Юхнова / Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2011. – 41 с.
15. Юхнова И.С. Общение и диалог в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина / И.С. Юхнова // Вестник ННГУ. – 2010. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschenie-i-dialog-v-kapitanskoy-dochke-a-s-pushkina> (дата обращения: 29.02.2024).

Поступила в редакцию 09.04.2024 г.

WAYS OF HARMONIZATION IN CONFLICT SPEECH SITUATION (CASE STUDY OF “CAPTAIN’S DAUGHTER” BY A.S. PUSHKIN)

A.A. Korobeynikova, N.M. Dmitrieva, N.V. Egorova

The paper focuses on the ways of harmonization in two programme dialogues, conflict argument dialogues in the novel “The Captain’s Daughter” by A.S. Pushkin, which are of research interest in the domains of speech conflictology and communication harmonization. The topicality of the research is accounted for by the need to provide theoretical grounds and applied methods for the linguistic analysis of conflict and harmonious social and communicative interaction. The text analysis was carried out within the framework of communication and speech approach. It is grounded on the approach to the belles-lettres text as a transformed version of the objective reality. It acknowledges a grammatical structure as a derived element of the semantic structure, with speech units acquiring the activity status and speech situationality becoming central. The research methods applied include observation and linguistic description, psycholinguistic method of functional description of speech acts and communicative situation models, as well as methods of text and discourse analysis. The conclusions are made as to the ways of changing polemic communicative coordination into the domain of consent communicative coordination with its further development in the area of tolerant communication.

Key words: A.S. Pushkin, The Captain’s Daughter, speech acts, speech conflictology, communication harmonization, communicative coordination, dialogue, argument.

Коробейникова Анна Александровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.

Korobeynikova Anna Alexandrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.

Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0009-0002-9683-2962

E-mail: SSSR2004@yandex.ru

Дмитриева Наталья Михайловна.

Доктор филологических наук.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.

Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0000-0002-5860-5374

E-mail: dmitrieva1977@yandex.ru

Егорова Наталья Валентиновна.

Кандидат филологических наук, доцент.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Российская Федерация.

Доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка.

ORCID 0009-0001-7841-1390

E-mail: stella-env@yande.ru

Associate Professor at Department of Russian Philology and the Russian language Teaching methods.

ORCID 0009-0002-9683-2962

E-mail: SSSR2004@yandex.ru

Dmitrieva Natalia Mikhailovna.

Doctor of Philology.

Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.

Associate Professor at Department of Russian Philology and the Russian language Teaching methods.

ORCID 0000-0002-5860-5374

E-mail: dmitrieva1977@yandex.ru

Egorova Natalia Valentinovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.

Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation.

Associate Professor at Department of Russian Philology and the Russian language Teaching methods.

ORCID 0009-0001-7841-1390

E-mail: stella-env@yande.ru